

Travaux de reprise du système d'endiguement de Mindin à Saint-Brévin-Les-Pins à l'embouchure de la Loire

Restoration works on the Mindin to Saint-Brévin-Les-Pins levee system at the mouth of the Loire river

T. Noblet¹, J. Le Davadic²

¹ ISL INGENIERIE, Nantes, France, noblet@isl.fr

² Communauté de Communes Sud Estuaire, Paimboeuf, France, j.ledavadic@cc-sudestuaire.fr

Résumé

Le Système d'Endiguement de Mindin est situé sur la commune de Saint-Brévin-Les-Pins (44) et a pour principale vocation la protection de l'EPSM « Le Littoral » (Etablissement Public Médico-Social) sur une longueur de 1 115 m. Cet établissement a une capacité d'accueil d'environ 350 personnes en situation d'Handicap. En cas d'évènement majeur l'évacuation de l'établissement est extrêmement délicate. Le SE se referme sur sa partie Ouest sur le remblai d'accès au pont de Saint Nazaire. Dans ce contexte singulier et à fort enjeux, des travaux de confortement ont été planifié par le GEMAPIEN (Communauté Commune Sud Estuaire) à partir de 2021 pour un montant d'environ 1 M€ TTC.

Les principaux objectifs de l'article sont : de détailler la méthodologie employée pour définir un niveau de protection en adéquation avec les contraintes fluvio-maritimes propres à l'estuaire de la Loire, de présenter les solutions techniques retenues pour conforter l'ouvrage existant puis exposer les différentes contraintes observées en phase chantier.

La définition du niveau de protection définitif de l'ouvrage a fait l'objet de nombreuses discussions avec les différents acteurs du projet : le GEMAPIEN (CCSE), la DREAL Pays de la Loire et la DDTM 44. La difficulté principale réside dans la définition des hauteurs de houle dans l'embouchure de la Loire. Le niveau retenu est finalement le résultat de plusieurs combinaisons entre niveau marin statique et dynamique.

Les protections mises en œuvre sur les différents tronçons sont principalement de deux natures en fonction des tronçons : reprise complète de la berge (enrochements libres et mur de protection en tête) ou ajout d'une nouvelle protection externe côté Loire.

Les travaux sont programmés entre juin et octobre 2023, période la plus favorable vis-à-vis de l'aléa météorologique. Les difficultés de réalisation des travaux résident principalement dans les conditions d'accès à l'estran du fait de la non-accessibilité du côté protégé. En effet l'EPSM est une enceinte complètement fermée dont l'accès est totalement prohibé pour des raisons de sécurité des travailleurs.

À la vue des enjeux, environ 1 800 personnes situées dans la zone protégée, la protection doit impérativement être assurée en période de travaux, pour cela les cadences des entreprises ont été bornées et des systèmes de protection temporaires sont stockés sur le site pour pallier rapidement à la formation d'une éventuelle brèche.

Mots-clés

système d'endiguement, Loire, estuaire, maritime

Abstract

The Mindin diking system is located in the commune of Saint-Brévin-Les-Pins (44). Its main purpose is to protect the EPSM "Le Littoral" (Medico-Social Public Establishment) over a span of 1,115 m. This establishment can accommodate around 350 patients with disabilities. In the event of a major incident, the evacuation the establishment is extremely delicate. The western extremity of the diking system shuts onto the embankment that leads to the Saint Nazaire bridge. In this unique and high-stakes context, reinforcement works have been programmed by Communauté Commune Sud Estuaire (CCSE) starting from 2021, at a cost of around 1 M€ including tax. The main objectives of this article are to outline the methodology used to establish a protection level in line with the fluvio-maritime constraints that are specific to the Loire estuary, to present the technical solutions chosen to reinforce the existing structures and to highlight the various constraints observed during the works phase. The definition of the structure's final protection level was the subject of numerous discussions with the various parties involved in the project: the CCSE, the DREAL Pays de la Loire and the DDTM 44. The main difficulty lies in the wave heights' definition at the mouth of the Loire. In the end, the chosen level was the result of several combinations of static and dynamic sea levels. There are two main types of protection depending on the section: a complete renovation of the riverbank (rockfill armour and protective seawalls at the crest of the bank) or an addition of new external protection on the Loire side. The works are scheduled to take place between June and October 2023, the most suitable period in terms of climatic hazards. The main difficulty in carrying out the works will be the access to the foreshore, seeing as access from the protected area will be restricted. The EPSM is in fact a completely enclosed estate, to which the access is totally prohibited for the workers' safety. In view of the 1,800 people located within the protected zone, it is imperative that the protection be ensured during the construction period. To this end, the contractors' production rates have been limited and temporary protection systems have been stockpiled on the site to provide a rapid response in the event of a breach.

Key Words

diking system, Loire, estuary, maritime

Introduction

Le système d'endiguement de Mindin est situé sur la commune de Saint-Brévin-Les-Pins (44) et permet la protection de 1 800 personnes dont un Établissement Public Médico-Social qui a une capacité de 350 personnes en situation d'handicap. Le protocole d'évacuation de ce type d'établissement est très contraignant et les temps d'évacuation sont bien plus importants. C'est pourquoi il a été décidé d'augmenter la fiabilisation de la digue vis-à-vis de sollicitations fluviomaritimes.

Avant la réalisation des travaux, l'ouvrage de protection est non classé au titre des décrets du 11 décembre 2007 et du 12 mai 2015. Dès la réception des travaux, il sera de classe C.

La limite Ouest du système d'endiguement est la culée sud du pont de Saint Nazaire (ouvrage haubané de 3,3 km de longueur, 60 m de hauteur, 33 000 utilisateurs/jour), il se ferme à l'Est au droit de l'exutoire du Bodon dans la Loire.

FIGURE 1. Localisation de la zone d'étude.

En crête de l'ouvrage, le département de Loire Atlantique exploite une piste cyclable qui fait partie de la « Loire à vélo », le tronçon de Mindin représente les derniers ou les premiers kilomètres de la section cyclable sur les 900 km que compte la voie jusqu'à Nevers.

L'ouvrage de protection est composé de différents tronçons homogènes :

- différentes sections avec une protection en enrochements libres (800-1 500 mm) avec sur certains tronçons un muret de protection en crête ; linéaire total 310 m (28 % du linéaire),
- des sections avec un perré maçonné en bon état complété par endroit par un muret de protection en crête ; linéaire total 445 m (40 % du linéaire),
- protection avec des matelas RENO en très mauvais état, linéaire total 150 m (13 %),
- exutoire du Bodon non revêtu légèrement végétalisé sur 210 m (19 %).

En 2020, la Communauté de Communes Sud Estuaire a mandaté le bureau d'étude ISL INGENIERIE pour réaliser la maîtrise d'œuvre complète de confortement de l'ouvrage existant ainsi que la mise à jour de l'Étude de Danger.

Les travaux de confortement du système d'endiguement ont commencé fin juin 2023 pour une durée estimée de 4 mois pour un montant de 1 M€ pour 650 m linéaire (soit 58 % du linéaire total).

L'objectif de l'article est de présenter dans un premier temps la méthodologie retenue pour définir le niveau de protection du système d'endiguement, puis dans un deuxième temps les caractéristiques du système de protection adopté pour répondre aux exigences de protection et pour finir par exposer les contraintes de réalisations des travaux (conservation du niveau de protection, gestion des marées et des crues).

1. Définition du niveau de protection en contexte d'estuaire

Modes de rupture étudiés

L'analyse des performances du système d'endiguement est réalisée en analysant le croisement de la sollicitation et de la capacité de résistance de l'ouvrage et s'opère en trois étapes :

1. L'évaluation des scénarios de rupture : définition des différents modes de rupture.
2. Pour chaque scénario défini ci-avant, l'évaluation de la capacité de résistance du tronçon pour différents niveaux de sollicitation.
3. La détermination des niveaux de sûreté et de danger par tronçon.

Dans le cadre de l'étude du SE de MINDIN les différents modes de rupture étudiés sont les suivants :

- Surverse ;
- Franchissements de paquets de mer ;
- Rupture du parapet (augmentation de la surverse et des franchissements) ;
- Erosion externe côté mer (affouillement, déstructuration) ;
- Erosion interne ;
- Glissement de talus

1) Surverse

Une grille d'analyse a été établie pour évaluer le risque de surverse sur l'ouvrage en fonction de la nature du parement côté terre.

Cette analyse est menée en prenant en compte la vitesse de l'écoulement potentielle sur le talus en fonction de la hauteur de lame d'eau.

TABLEAU 1. Grille de la résistance à la surverse en fonction de la nature des ouvrages (source : ISL).

Lame d'eau en surverse	Talus enherbé Bon état	Talus enherbé mauvais état	Talus protégé (bitumé)	Mur maçonné ou béton
-20 à 0 cm	P < 5 %	5 % < P < 50 %	P < 5 %	P < 5 %
De 0 à +20 cm	5 % < P < 50 %	P > 50 %	P < 5 %	P < 5 %
De 20 à 40 cm	P > 50 %	P > 50 %	5 % < P < 50 %	5 % < P < 50 %
> à 40 cm	P > 50 %	P > 50 %	P > 50 %	P > 50 %

Franchissements de paquets de mer

De manière analogue au risque de surverse, le risque de franchissement est défini en fonction des débits admissibles selon la nature de la crête. Les tableaux ci-dessous présentent les critères retenus en fonction des hypothèses de houle et des niveaux statiques.

TABLEAU 2. Débit de franchissement maximal en fonction de la nature de la crête (source : [2]).

Type de structure de l'ouvrage	Débit moyen de franchissement maximal
Crête et talus protégé	50 l/s/ml
Crête protégée, talus non protégé	20 l/s/ml
Crête et talus non protégés	2 l/s/ml

TABLEAU 3. Grille de résistance au franchissement en fonction de la nature des ouvrages (source : ISL).

Type de structure de l'ouvrage	Débit moyen de franchissement maximal	Probabilité selon la gamme de débit de franchissement (l/s/ml)		
Crête et talus protégés	50 l/s/ml	< 20/P < 5 %	20 à 50 5 % < P < 50 %	> 50/P > 50 %
Crête protégée, talus non protégé	20 l/s/ml	< 10/P < 5 %	10 à 20 5 % < P < 50 %	> 20/P > 50 %
Crête et talus non protégés	2 l/s/ml	2 / P < 5 %	2 à 5 5 % < P < 50 %	> 5/P > 50 %

2) *Rupture du parapet (augmentation de la surverse et des franchissements)*

Analyse de stabilité des différentes configurations du parapet pour différentes combinaisons avec le niveau statique et dynamique.

3) *Erosion externe côté mer*

Deux phénomènes peuvent être différenciés concernant la rupture d'un système d'endiguement par érosion externe côté mer :

- L'érosion ou déstructuration d'un talus de la digue sous sollicitations hydrodynamiques maritimes : déplacement des enrochements en cas de sous-dimensionnement, érosion en arrière des enrochements (défaillance du filtre), érosion au sein du perré ;
- L'affouillement en pied de digue, qui peut conduire à une instabilité d'ensemble de la digue côté mer.

L'analyse est basée sur :

- Résistance à l'affouillement du système de protection : niveau de fondation des ouvrages, adaptabilité des ouvrages, connaissances des tendances annuelles de la portion en question (engraissement ou érosion),
- Résistance du perré, à dire d'expert en fonction de l'état,
- Résistance de la carapace d'enrochements, vérification de la taille des enrochements actuels via la formule de Hudson [1].

4) *Erosion interne*

Dans le cas de l'étude du SE de MINDIN, le risque d'érosion interne a été vérifié par une démarche experte en se basant sur :

- Analyse de la configuration pouvant empêcher le phénomène (absence de sortie côté terre, charge nulle),
- Vérification du gradient critique de Lane,
- Existence de structures défavorables (ouvrages traversants, arbres et racines, terriers, ...),
- Existence de barrières de sécurité (dispositif de filtration).

5) *Glissement de talus*

Le risque de glissement de talus a été apprécié sur l'ensemble du linéaire au regard des caractéristiques géotechniques et géométriques en utilisant l'abaque de Biarez-Nègre (cf. figure ci-dessous). Cet abaque présente l'angle (β) maximum admissible du talus à long terme sans nappe.

FIGURE 2. Abaque de Biarez-Nègre.

Définition des hauteurs de houles caractéristiques

La présence de la zone d'étude dans l'estuaire de la Loire rend complexe la réalisation d'un modèle hydraulique fiable et réaliste.

Il a été décidé conjointement avec la maîtrise d'ouvrage de ne pas entreprendre la réalisation d'un modèle hydraulique dans l'embouchure de l'estuaire de la Loire. En effet cette zone est multi paramétrique avec l'influence conjointe de l'océan et de la Loire. Le secteur en question est le plus large de la Loire (2,8 km). Il a été considéré que le phénomène le plus défavorable vis-à-vis de la formation de la houle était celle formée par le vent sur des distances importantes.

La hauteur significative de la houle (H_s) a donc été estimée à partir des formules de Hurdle et Stive (1989). Ces équations proviennent d'une réunification des méthodes de SMB (Sverdup, Munk, Bretschneider) et de Hasselmann.

Dans le cas de Mindin (profondeur infinie et fetch limité) les équations s'écrivent :

$$H_s = 0,0016 \left(\frac{F U_A^2}{g} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (1) \quad T_p = 0,286 \left(\frac{F U_A^2}{g^2} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (2) \quad \text{Avec la condition :}$$

$$t_a \geq t_d = 65,9 \left(\frac{F^2}{g U_A} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (3)$$

Les paramètres utilisés sont :

- H_s : Hauteur de houle significative (m) ;
- T_p : Période pic de la houle (s) ;
- F : Fetch (m) ;
- U_a : la vitesse du frottement du vent, relié à la vitesse à 10 m (U) par l'équation suivante :

$$U_A = 0,781 U^{1,23} ;$$
- g : Accélération de la pesanteur ;
- t_d : Temps de développement du clapot ;
- t_a : Temps d'action du vent.

Dans le cas où la condition (3) n'est pas remplie (le temps d'action du vent sur la zone est inférieur au temps nécessaire pour lever le clapot sur le fetch défini), les paramètres H_s et T_p sont recalculés pour un fetch réduit vérifiant :

$$t_a = 65,9 \left(\frac{Fr^2}{gU_A} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Le temps d'action du vent considéré pour l'étude de dangers est de 2h (durée à marées hautes durant lesquelles les franchissements sont les plus problématiques).

Avec cette approche nous obtenons des hauteurs de houle significatives comprises entre 30 et 90 cm.

L'ordre de grandeur de la houle maximale a été confirmé par la suite par le modèle Ressourcecode [5] disponible depuis février 2023.

Définition du niveau de protection

La définition du niveau de protection a été réalisée pour l'ensemble des modes de rupture présentés auparavant et pour l'ensemble des sollicitations maritimes (couples niveaux statiques et dynamiques). Après analyse de l'ensemble des tronçons composants le SE de Mindin, un graphique a été réalisé pour définir les niveaux caractéristiques en lien avec les recommandations de [4].

FIGURE 3. Niveaux caractéristiques du système d'endiguement de Mindin.

Le niveau de protection du système d'endiguement a été défini à **4,35 mNGF** avec un niveau de protection apparent à **4,80 mNGF** pour réduire les franchissements à 20 l/s/ml qui correspond à la limite acceptable pour un ouvrage avec une crête protégée et un talus aval naturel [2].

2. Caractéristiques des ouvrages retenus

Les types de protection privilégiés sont de nature « souples » avec la mise en œuvre d'une carapace d'enrochements sur un système filtrant (géotextile). En crête de digue, sur certains tronçons, un mur en béton armé est mis en œuvre pour atteindre le niveau de protection apparent souhaité. Les deux figures ci-dessous présentent les deux principales coupes types.

FIGURE 4. Coupe type au droit du secteur 1 – enrochements 300/1 000 kg.

FIGURE 5. Coupe type au droit du secteur 4– enrochements 60/300 kg.

3. Contraintes de réalisation des travaux et retour d'expérience sur les travaux

Sécurité du système de protection pendant les travaux

Un des enjeux majeurs en phase travaux est la conservation du niveau de protection de l'ouvrage pendant l'intégralité des travaux. En phase chantier, il a été demandé à l'entreprise de maintenir un niveau de protection temporaire établi à minima à 3,70 mNGF correspondant à PHMA + une revanche d'environ 30 cm pour se prémunir des différentes surcotes (barométriques et houle/vent).

L'entreprise n'est autorisée à déposer le système de protection de manière quotidienne que selon les conditions suivantes :

- Travail en passe régulière de 6 m maximum d'ouverture (correspondant à un lé de géotextile),
- L'ensemble des matériaux (enrochements, transition, géotextile) doit impérativement être présent sur site (pas de transport autorisé) avant le début des terrassements.
- Les terrassements ne peuvent débuter que sur un cycle de marée descendante.

En parallèle de ces mesures il a été demandé à l'entreprise de disposer de manière permanente sur site de 20 « big bag » rempli de matériaux avec un moyen de manutention permanent afin de pouvoir les disposer pour combler, le cas échéant, une éventuelle brèche.

Sécurité des usagers

L'ensemble de la zone de travaux a été grillagé afin de limiter au maximum l'intrusion de personnes de l'EPSM sur le site.

La coactivité avec la Loire à vélo est plus délicate sur l'extrémité Est, un aménagement temporaire a été mis en œuvre. Une zone de croisement entre les engins de chantier et les cyclistes est particulièrement délicate.

Retour d'expérience sur les travaux

Les travaux ont débuté fin juin pour une durée de 4 mois.

Avant la fin de rédaction de la version finale, nous disposerons d'éléments supplémentaires sur la réalisation des travaux notamment : les cadences, la gestion des marées, le maintien du niveau de protection temporaire, la gestion des éventuels incidents (tempête et/ou crue), les coûts etc.

Conclusion

La définition du niveau de protection dans un contexte d'estuaire n'est pas aisée du fait de la double influence maritime et fluvial. Dans ce contexte, nous avons pris le parti de nous intéresser uniquement à l'événement le plus défavorable à savoir une houle issue intégralement du vent se développant sur une longueur conséquente (largeur de la Loire de 2,8 km). Par la suite, cette valeur a été comparée aux modèles ResourceCode qui confirme la valeur maximale retenue (90 cm au maximum). Pour affiner la démarche, il pourrait être envisagé de mettre en œuvre un houlographe local sur le site de Mindin.

Le niveau de protection du système d'endiguement a été défini en étudiant la sensibilité de l'ouvrage vis-à-vis des différents modes de ruptures potentiels pour différentes sollicitations maritimes qui sont des couples de niveaux statiques et dynamiques.

Le programme des travaux a par la suite été établi pour répondre aux exigences liées à ce niveau de protection. Les différentes contraintes (cycle de marées, présence de personnes handicapés à proximité, forte fréquentation de la Loire à vélo et la nécessité de maintenir un niveau de protection en phase travaux) ont un fort impact sur la réalisation des travaux. Conclusion qui sera adaptée sur la partie travaux.

Remerciements

Nous tenions dans un premier temps à remercier la Communauté de Communes Sud Estuaire qui a maintenu sa confiance envers la maîtrise d'œuvre pendant quasiment trois ans durant les différentes phases d'étude et dans un deuxième temps à l'ensemble des institutions en charge de l'instruction du dossier et plus particulièrement le SCSOH des Pays de la Loire avec qui des échanges techniques constructifs ont permis de converger vers le niveau de protection attendu.

Enfin, nous remercions aussi le bureau d'étude EAU MEGA qui a porté l'ensemble du dossier d'autorisation environnemental.

Références

- [1] CEREMA (2007). *The Rock Manual*, §5.2.2.2.
- [2] CEREMA (2007). *The Rock Manual*, §5.1.1.3.
- [3] CEREMA (2019). *Littoral : Intégrer l'évolution du trait de côte à son projet de territoire*, <https://www.cerema.fr/fr/actualites/littoral-integrer-evolution-du-trait-cote-son-projet>.
- [4] CEREMA (2018). *Étude de dangers de systèmes d'endiguement, concepts et principes de réalisation des études*, https://www.cerema.fr/system/files/documents/2018/06/Rapport_%C3%89tude%20de%20dangers%20de%20syst%C3%A8mes%20d%E2%80%99endiguements.pdf.
- [5] IFREMER (2023). <https://resourcecode.ifremer.fr/>